

PEDAGOGIK BILIMLAR INTEGRATSIYASI - TALABALARDA RAQOBATBARDOSHLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI SIFATIDA

Qoraboyeva Zohidaxon To‘lanboyevna

Namangan davlat pedagogik instituti Maktabgacha ta‘lim kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15537805>

Annotatsiya. Maqolada bo‘lajak pedagoglarda raqobatbardoshlik sifatlarini rivojlantirishda pedagogik bilimlarni o‘rganishda integratsion yondashuvning zarurligi va ahamiyati, zamonaviy pedagogika fanlari tizimi, maktabgacha ta‘lim yo‘nalishida pedagogik bilimlarni integratsiyalashning asosiy omillari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: bilim; bilish; ta‘lim integratsiyasi; pedagogik fanlar; bilimlar integratsiyasi; yaxlit o‘zlashtirish; integratsiyalashgan dars; integrativ dasturlar; mavzulararo integratsiya.

Аннотация. В статье рассматриваются необходимость и значение комплексного подхода к изучению педагогических знаний в формировании конкурентоспособных качеств будущих педагогов, система современных педагогических дисциплин, основные факторы интеграции педагогических знаний в дошкольном образовании.

Ключевые слова: знания; знать; образовательная интеграция; педагогические науки; интеграция знаний; целостное развитие; интегрированный урок; интегративные программы; междисциплинарная интеграция.

Abstract. The article discusses the need and importance of an integrated approach to the study of pedagogical knowledge in developing competitive qualities in future teachers, the system of modern pedagogical sciences, the main factors of integrating pedagogical knowledge in preschool education.

Keywords: knowledge; knowledge; educational integration; pedagogical sciences; integration of knowledge; holistic mastery; integrated lesson; integrative programs; cross-subject integration.

Mamlkatimizda maktabgacha ta‘lim tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari ko‘rilmoqda. Bundan ko‘zlangan maqsad xodimlarning egallab turgan lavozimlari, mutaxassisligi yoki dars beradigan fanlari bo‘yicha kasbiy va pedagogik mahorati doimiy ravishda o‘sib borishini, ularning ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalari, shuningdek, o‘qitishning interaktiv usullari bo‘yicha kasbiy bilimlari, malaka va ko‘nikmalari muntazam ravishda yangilab borilishini ta‘minlashdan iboratdir¹.

Bugungi kunda maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagoglarning raqobatbardoshligi o‘zini-o‘zi kasbiy rivojlantirish mexanizmining mavjudligi bilan belgilanadi. Shunday ekan, oliy ta‘lim muassasalarida bo‘lajak pedagoglarni kasbiy faoliyatda o‘zining

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 20 декабрдаги 867-сонли “Мактабгacha va maktab ta‘limi xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish tuzatishlari”gi Qarori.

munosib o‘rniga ega bo‘lishini ta‘minlash – pedagogik bilimlarni puxta o‘zlashtirishdan boshlanadi, deyish mumkin.

Maktabgacha ta‘lim tizimida malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash uchun pedagogik bilimlarni samarali intyegratsiyalash zarur. Chunki maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi o‘quv rejasiga kiritilgan pedagogik fanlarning barchasi maktabgacha ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasini mukammal va to‘liq o‘zlashtirish imkonini bermaydi.

Ma‘lumki, pyedagogika fanlari tizimi — bu ta‘lim, tarbiya va shaxs rivojlanishini o‘rganadigan, bir-biri bilan bog‘liq fanlar majmuasidir. Ushbu tizim nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy va tadqiqot usullarini ham qamrab oladi.

Bugungi kunda pedagogika fanlari tizimi umumiy pedagogika (ta‘lim va tarbiyaning nazariy asoslari, pedagogik jarayonning qonuniyatlari, tamoyillari, mazmuni, shakllari, metodlari va vositalari, shaxs rivojlanishi va ijtimoiylashuvi), maktabgacha pedagogika, boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi, ta‘lim texnologiyalari va pedagogik mahorat (innovation ta‘lim texnologiyalari, ta‘lim jarayonini rejalashtirish, tashkil etish va baholash, pedagogik muloqot), tarbiya nazariyasi (aqliy, axloqiy, jismoniy, mehnat, ekologik, iqtisodiy, estetik, huquqiy tarbiya, shaxsda tayanch kompetensiyalar va ijtimoiy faollikni shakllantirish, tarbiyada milliy va umuminsoniy masalalar), didaktika (ta‘lim nazariyasi va metodologiyasi, xususiy metodika), pedagogik-psixologiya (ta‘lim-tarbiya jarayonidagi psixologik omillar; motivatsiya, fikrlash, xotira, xulq-atvor; bolalarning shaxsiy rivojlanishi), inklyuziv pedagogika (alohida ta‘lim olish ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni o‘qitish va tarbiyalash), pedagogik diagnostika va baholash, axborot texnologiyalari va raqamli pedagogika hamda ta‘limni boshqarish va pedagogik menejment (ta‘lim siyosati va strategik rejalashtirish, ta‘lim tashkilotlarini boshqarish) kabi fanlar va sohalar doirasida kengayib bormoqda.

Falsafiy qarashlarda bilim – ijtimoiy-tarixiy, amaliyotda tekshirishgan va mantiqan tasdiqlangan, voqelikning bilish jarayonida erishilgan natijasi; shu voqelikni inson ongida tasavvurlar, tushunchalar, muhokama va nazariyalar orqali ifodalangan in‘ikosi², deb izohlansa, pedagogikada esa bilim – borliqni bilish jarayonining amaliyotda tasdiqlangan natijasi, ob‘yektiv reallikning inson ongida tasavvur, tushuncha, mulohaza, nazariyalar va qonuniyatlar orqali adekvat aks ettirilishidir, deya ta‘riflanadi.

Bilish esa olamning inson ongida in‘ikos etishi jarayoni bo‘lib, inson o‘zini qurshab olgan atrof-muhit to‘g‘risida bilim va tasavvurga ega bo‘lmay turib, faoliyatning biron-bir turi bilan shug‘ullana olmaydi. Bilishning mahsuli, natijasi bilim bo‘lib, har qanday kasbni egallash faqat bilim orqali ro‘y beradi.

Pedagogik bilimlarni integratsiyalash – bu turli fan va bilim sohalarini o‘rtasidagi bog‘liqlikni hisobga olgan holda, ta‘lim-tarbiya jarayonini yaxlit, mazmunli va samarali tashkil etishga qaratilgan yondashuvdir. Bu jarayon ayniqsa maktabgacha ta‘lim sohasida muhim hisoblanadi.

Olimlar integratsiya jarayoni ta‘limning sifat jihatidan yangi bosqichida fanlararo aloqalarni amalga oshirishning eng asosiy shakli ekanligini qayd etib, integratsiyalashgan dars – bu bitta tushuncha, mavzu yoki hodisani o‘rganishda bir vaqtning o‘zida bir nech fanlardan olgan bilimlarni birlashtirgan dars turi deb hisoblaydilar³.

² Фалсафа /қомусий луғат. -Т.: “Ўзбекистон файласуфлари Миллий жамияти нашриёти”, “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти. 2004, -54-б.

³ Баротов М.У., Иногамова Д.Р., Ҳикматова Н.А. Фанлараро интеграция тушунчаси ва таълим жараёнидаги ўрни. EURASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. Volume 2 Issue 13, November 2022. 8-15-бетлар. www.in-academy.uz

Quyida pedagogik bilimlarni integratsiyalashning asosiy omillari va zarurligini asoslashga harakat qilamiz:

1. Talablarda maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasiga doir yaxlit bilimlar tizimini shakllantirish. Bakalariat ta'lim yo'nalishida talabalar mutaxassislikka oid bilimlarni alohida fanlar bo'yicha o'zlashtiradilar, biroq har bir fanga tegishli bilimlar bir-biriga bog'langan holda integratsiyalashuvni taqozo etadi. Shuning uchun fanlararo bog'liqlik asosida ta'lim berish ularda bilimlarni yaxlit o'zlashtirish, ular o'rtasida bog'lanishlarga asoslanish ko'nikmasini shakllantiradi.

2. Ta'limni maktabgacha ta'lim va tarbiya jarayoniga, amaliyotga yaqinlashtirish. Integratsiyalashgan ta'lim real hayotdagi muammolarni hal etishni o'rgatadi, chunki hayotda muammolar alohida fanlar bilan emas, bir nechta sohalaridagi bilimlarni birlashtirib hal etiladi. Bu talabalarda amaliy fikrlash va hayotiy tajribalarni boyitish imkonini beradi.

4. Bo'lajak pyedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini kompleks rivojlantirish. Integratsiyalashgan yondashuv pedagogdan faqat bir fan doirasida emas, balki keng qamrovli bilim va ko'nikmalarni talab qiladi. Bu esa uning mutaxassis sifatida mukammal tayyorlanishiga xizmat qiladi.

5. XXI asr kompetensiyalarini shakllantirish. Bugungi ta'lim dunyosida multidissiplinar yondashuv (bir nechta fanni birlashtirish) talab etilmoqda. Kommunikatsiya, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, jamoada ishlash – bunday ko'nikmalar integratsiyalashgan ta'lim orqali yaxshiroq shakllanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik bilimlarni integrasion yondashuv asosida o'qitish orqali talabalarning raqobatbardoshlik sifatleri shakllantirib boriladi. Shuning uchun, maktabgacha ta'lim yo'nalishida o'quv jarayonini tashkil etishda majburiy va tanlov fanlari bo'yicha pedagogik bilimlarni ingeratsiyalashga alohida e'tibor qaratish zarur. Bunda ta'limiy faoliyatning qonuniyatlari va tamoyillari, shakli va metodlariga o'ziga xos yondashuv talab etiladi.

M.Turdiyeva o'z tadqiqotida ta'lim integratsiyasi deyilganda, nafaqat bilimlarni predmetlararo bog'lanishi, balki o'qitish texnologiyalari, usul va shakllari integratsiyasi ham tushunish kerakligini, bunda o'quv jarayonida samaradorlikka erishish uchun integratsiyaning quyidagi turli darajalaridan foydalanish mumkinligini ta'kidlaydi:

- o'quv dasturlaridagi integratsiya (mavzulararo uyg'unlik);
- modullashgan integratsiya (turdosh o'quv fanlariga oid bilim va tushunchalarni tizimlashtirgan holda taqdim etish);
- integrativ dasturlar (dasturlarda bir necha o'quv predmeti yoki o'quv fanlariga oid mavzularni uyg'unlashtirgan holda taqdim etish);
- mavzulararo integratsiya (ayni bir kurs doirasida beriladigan o'quv materiallarini boshqa bir kurs o'quv materiali bilan uyg'unlashtirish);
- mavzularni ketma-ket bayon etish asosidagi integratsiya (o'quv materialini bayon etishdagi konsentrizm tamoyili, ya'ni oldingi o'quv materialining keyingisini mazmunan to'ldirishi);
- axborot texnologiyalari asosidagi integratsiya (o'quv fanlarini kompyuter texnologiyalari asosida o'qitish)⁴

Mualliflarning ta'kidlashicha⁵, ta'lim faoliyati o'z tarkibiga quyidagilarni qamrab oladi:

⁴ Турдиева М. Педагогик-психологик ҳамда ихтисослик фанлари интеграциясини таъминлаш масалалари. Педагогик маҳорат. 2020. № 2. 121-125-бетлар.

a) ma’lum bir tajriba va amaliy faoliyat turini muvaffaqiyat bilan tashkil qilish uchun olamning zarur xususiyatlari haqidagi axborotlarni o‘zlashtirish (bu jarayonning mahsuloti bilimlardir);

b) mana shu faoliyat turlarini yuzaga keltiradigan usul va vositalarni o‘zlashtirish (bu jarayonlarning mahsuloti malakalardan iborat bo‘ladi);

d) ko‘zlangan maqsad va berilgan masala shartiga mos ravishda to‘g‘ri yo‘l va usul tanlash hamda nazorat qilish uchun ko‘rsatilgan axborotlardan foydalanish usullarini egallash (bu jarayonning mahsuloti – malakalardan iborat bo‘ladi).

Demak, kadrlar raqobatbardoshligini oshiruvchi eng asosiy omillardan biri – pedagogik bilimlarni puxta o‘zlashtirishdir. Pedagogik bilimlarni integratsiyalash jarayonini avvalo, pedagogik fanlarni semestrlararo o‘qitish ketma-ketligini tizimli va izchillikda aniqlab olish hamda fanlar bo‘yicha mavzularni takrorlanishini bartaraf etishdan boshlash kerak, deb hisoblaymiz.

Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi o‘quv rejasida (2024-2025 o‘quv yili) “Umumiy pedagogika” fani 2-kurs (3-4-semestr)ga, “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi” fani esa 1-kurs (1-2-semestr)ga rejalashtirilgan bo‘lib, bu pedagogik bilimlarni izchillikda o‘rganish imkonini bermaydi. Bizningcha, 1-kurs talabalar pedagogikaning umumiy asoslari bilan tanishishlari, so‘ngra ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi fanini o‘qishlari maqsadga muvofiq.

“Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o‘rgatish” va “Tasviriy faoliyatga o‘rgatish metodikasi” fanlari dasturiga kiritilgan mavzularning ayrimlari bir-biriga yaqin bo‘lib, ularni mantiqan bitta fanda o‘rganish mumkin. Masalan, “Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o‘rgatish” fan dasturida “Applikatsiya haqida umumiy tushuncha” mavzusi, “Tasviriy faoliyatga o‘rgatish metodikasi” fan dasturida ham “Maktabgacha yoshdagi bolalarni aplikatsiya ishlariga o‘rgatish” mavzusi berilgan. Aplikatsiya ishlari tasviriy faoliyatning tarkibiy qismi sifatida tasviriy faoliyatga o‘rgatish metodikasi faniga rejalashtirilsa to‘g‘ri bo‘ladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, integrativ mazmunga ega bo‘lgan pedagogik fanlarni o‘rganish bo‘lajak mutaxassislarining bilimi, ko‘nikma va malakalari, shaxsiy fazilatlarini, ish uslublari butunligini ta’minlovchi omil sifatida qaraladi. Integrativ funksiya – pedagogik va kasbiy ta’limni bog‘lovchi bo‘g‘in bo‘lib, bunda ta’lim mazmunidagi barcha tashkil etuvchi elementlar - bilim, ko‘nikma va malaka, turli pedagogik tizimlarni o‘zida mujassamlagan holda: bilimlarni tizimlashtirish va uzviyligini ta’minlash; turli o‘quv fanlarida o‘qitiladigan pedagogik hodisalar, jarayonlar, tushunchalar, g‘oyalar va nazariyalar orasidagi o‘zaro integratsiya va har tomonlama bog‘lanish mavjudligini anglay olish ko‘nikmalarini shakllantirish; bu bog‘lanishlar kasbiy bilimlarni mukammalroq o‘zlashtirishga yordam beruvchi vosita ekanini tushunishlarini ta’minlash; talabalarning mustaqil o‘quv-bilish faoliyatini takomillashtirish, turli o‘quv fanlarini o‘rganishda olgan bilim va mahoratlari asosida maktabgacha ta’lim va tarbiyaning maqsadi, vazifalarini amalga oshirishda muvaffaqiyatli ishtirok etish kompetensiyalarini shakllantirishni nazarda tutadi.

⁵ Kasb ta’limi metodikasi. Mualliflar: Q.T.Olimov, L.P.Uzoqova, A.A.Alimov va boshqalar. -T.: “Fan va texnologiya”, 329-b.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 20 декабрдаги 867-сонли “Мақтабгача ва мактаб таълими ходимларининг узлуксиз касбий ривожлантириш тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги Қарори.
2. Фалсафа /қомусий луғат. -Т.: “Ўзбекистон файласуфлари Миллий жамияти нашриёти”, “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти. 2004, -54-б.
3. Баротов М.У., Иногамова Д.Р., Ҳикматова Н.А. Фанлараро интеграция тушунчаси ва таълим жараёнидаги ўрни. EURASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. Volume 2 Issue 13, November 2022. 8-15-бетлар. www.in-academy.uz
4. Турдиева М. Педагогик-психологик ҳамда ихтисослик фанлари интеграциясини таъминлаш масалалари. Педагогик маҳорат. 2020. № 2. 121-125-бетлар.
5. Kasb ta’limi metodikasi. Mualliflar: Q.T.Olimov, L.P.Uzoqova, A.A.Alimov va boshqalar. -Т.: “Fan va texnologiya”, 329-б.